

ОФШОРКА ООД

Росен-Исидор Карадимов

OFSHORKA LTD

Rosen-Isidor Karadimov

Резюме: *В статията се разглеждат ползите и недостатъците на дружества, чиито собственици ги регистрират не в родната си държава, а на места с по-ниски данъци.*

Ключови думи: дружество, офшорка, регистрация, полза, вреда, данък.

Abstract: *The paper considers the benefits and the defects of firms registered by their owners not in their native countries but in places with lower taxes.*

Keywords: firm, ofshorka ltd, registration, benefit, defect, tax.

Живеем в свят, разтърсван от политически и финансови скандали, икономически кризи, несигурност за основните световни валути, кризи на международните финансови пазари. Големи, утвърдени компании губят вярата на инвеститорите си. Холдинги лъжат за продуктите си, някои за изгорелите газове на колите, други за разхода и т.н. На този “фон” преди няколко месеца излезе скандала с Panama Papers за офшорните дружества. В тази разработка ще разгледам ползите и недостатъците от съществуването на офшорни дружества. Ще дадем примери за големи компании, които държат своите парични средства именно в офшорни дружества. Ще представим авторово проучване за нагласите към този тип дружества и на края ще предложим виждане за решаване на дадените проблеми.

Всяка година в световен мащаб се регистрират хиляди офшорни дружества. От Фигура 1 може да се види къде са били любимите държави за регистрация на едно офшорно дружество. Според документите, които “изтекоха” (Panama Papers), най-любимото място за регистрация на офшорните дружества са Британските Вирджински острови. За последните 40 години са били регистрирани 113 648 дружества, което наистина е внушаващ брой. На второ място се нарежда Панама с 48 360 броя регистрирани офшорни дружества. Следват Бахамските острови и Сейшели с по 15 000 броя дружества, петата по предпочитаемост дестинация е Ниуе с 9611 броя. По-нататък се нареждат Самоа и Ангула съответно с 5 307 и 3 253 броя. За последните 40 години само от компанията Mossack Fonseca, която е най-голямата, са били регистрирани над 200 000 офшорни дружества. Освен тази адвокатска кантора работят и други, за които все още не е изтекла информация. Само може да предполагаме колко общо са регистрираните „офшорки”, но и посоченият брой от 200 000 сам по себе си е показател за „популярността” на този тип дружества.

Фиг. 1. Географско разпределение на офшорните дружества

Сега естественият въпрос е кой има офшорно дружество и защо. Първо ще разгледаме големите американски компании от ранга на Apple, Microsoft и General Electric. Едно изчисление на Oxfam America за последната година показва, че само 5 от 50-те най-големи компании плащат пълните 35 % данъци (ефективната корпоративна данъчна ставка в САЩ е 35%). Благодарение на различни счетоводни трикове с дъщерни дружества, регистрирани в офшорния рай, офшорките успяват да намалят данъчната си ставка с близо 10% до средно 26.5%. Средно всяка година САЩ губи повече от 100 млрд. долара. Тези мултинационални компании, пазейки печалбата си от чужбина в офшорни зони, взети заедно, успяват да укрият повече от 1 трлн. долара. Компаниите в САЩ, които крият най-много пари в офшорни зони, са: Apple с 181 млрд. долара в офшорни зони, след нея се нарежда General Electric с 119 млрд. долара, а на трето място е Microsoft с 108 млрд. долара.

На Фигура 2 са посочени технологичните компании, които крият данъци чрез офшорни дружества. Избрани са именно посочените, защото повечето им маркетингови събития показват колко са различни, когато акцентират върху социални отговорности. Точно технологичните компании са най-динамичните и най-бързо развиващите се. От фигурата става видно, че компанията с най-скъпа марка и с едно от най-добрите имена, именно Apple, държи 181.1 млрд долара в офшорни дружества. В момента Apple има проблем с доверието на инвеститорите, за пръв път от юли 1998 година има осем поредни сесии със спад на цената на акциите. Това се дължи на факта, че Apple отчете

първи тримесечен спад на приходите от 13 години насам. Това се дължи на спад в продажбите, което ще се отрази на размера на дивидента. В момента Apple има огромни средства в кеш и би могла да ги върне към инвеститорите, за да предотврати спада в цената на акциите си. Но средствата се намират в офшорни зони и не могат да бъдат използвани, защото за тях ще трябва сега да се заплати данък, което би повлияло много негативно на отчетите на компанията.

Фиг. 2. Средства в офшорни зони

На второ място по пари в офшорни зони се нарежда Microsoft. Съзателят на Windows държи 108.3 млрд. долара в данъчния рай. Трета се нарежда IBM, компанията, която създава технологични продукти за бизнеса, има 61.4 млрд. долара в офшорни дружества. Следват големите Cisco и Alphabet (компанията, която беше позната под името Google до преди няколко месеца). Те държат съответно 52.7 млрд. долара и 47.5 млрд. долара. Следващата в списъка е свързаната с Microsoft компания Hewlett-Packard, която държи 42.9 млрд. долара в офшорни дружества. Създателите на Java се нареждат на следващото място. Става дума за Oracle с 38 млрд. долара в компании, регистрирани в данъчния рай. Последната от големите технологични компании, които крият данъци, е Qualcomm със „само“ 25.7 млрд. долара.

Тези данни показват, че в САЩ за криене на данъци се използват преди всичко офшорни дружества. Според изследване на Tax Justice Network, цитирано от CNN, укритите средства в световен мащаб чрез офшорни зони са на стойност между 21 и 32 трилиона долара. Интересното на тези числа е, че парите, които са укрити в офшорни дружества, се равняват на стойността на БВП на САЩ и на целия Европейски съюз, взети заедно.

Фиг. 3. Разпределение на офшорки по различни банки

Чрез Panama Papers излязоха още няколко много интересни факта, като този, че най-малко 28 банки в Германия са използвали услугите на Mossack Fonseca. Става ясно, че немските банки са регистрирали 1200 дружества в офшорни зони, а половината от тях са на Deutsche Bank. След запитване, отговорът на банката е бил, че това е законен бизнес и те са регистрирали компании на свои клиенти. Хамбургската банка Berensberg също е потвърдила за регистрацията на офшорки. Оказва се също, че швейцарското ѝ подделение Berensberg Bank AG поддържа сметки в офшорни територии. Банката знае също така кои са крайните бенефициенти, така че няма проблем за клиентите да се налага да доказват доход.

Друга немска банка Valper Holdings, известна от няколко години с това, че е използвана от Бърни Екълстоун, босът на Формула 1, да плати на Герхард Грабовски, бивш ръководител на баварската LB. През м. март Грабовски излезе на свобода срещу гаранция, след като излеза в затвора част от присъда за избягване плащането на данъци и измама покрай продажбата на търговските права върху Формула 1. Още един интересен факт, свързан с автомобилните състезания и със същата банка, е, че Нико Розберг, пилотът на "Мерцедес", е използвал банката и поставената панамска компания Ambitious Group Limited, за да уреди договора си с екипа. Интересното е, че повече дружества от тези 1200 са регистрирани през далечната 2005 г. Тя е толкова специална заради това, че тогава ЕС одобри нова директива, изискваща банките да споделят с

данъчните власти информация за клиентите си, съдържанието на сметките и коя от тях подлежи на облагане с данъци. Директивата си има слабо място и то е, че тя се прилага за физически, но не и за юридически лица. По този начин банките, действащи от името на клиентите си, са започнали да прикриват идентичността им.

През 2007 г. Deutsche Bank е регистрирала 426 офшорни фирми. Редно е да се отбележи, че към момента банките имат много по-малко функциониращи офшорни компании, повечето са били закрити през пика на финансовата криза от 2008 г. Това се дължи на обстоятелството, че не банките са преустановили подобен род дейности, а че клиентите им са загубили част от финансовите си средства.

От Фигура 3 може да се проследи кои банки управляват най-много офшорни дружества на свои клиенти. Информацията „изтече” от Panama Papers. От фигурата става видно, че дъщерните дружества на едни от най-големите банки обслужват най-много офшорни дружества на свои клиенти. Това са банки от ранга на UBS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK, HSBC др. Банката, която оперира с цели 1659 офшорни дружества на нейни клиенти, е EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES. На второ място се нарежда BANQUE J. SAFRA SARASIN - LUXEMBOURG S.A. с 963 офшорки. Трета е банката CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED с 918 дружества. На четвърто и пето място са дъщерните дружества на HSBC, а именно HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. и HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. съответно с 778 и 733 офшорки. Интересното е, че HSBC е най-голямата банка в Европа и втората по големина в света (според Форбс) по пазарна капитализация. В момента нейното седалище е в Лондон. Следващата банка е най-голямата швейцарска банка, а именно UBS AG (SUCC. RUE DU RHÔNE) с 579 регистрирани офшорки. На 7-мо място се нарежда COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED с 487 регистрирани офшорки. По-нататък е дъщерното дружество на една банка, която е сред големите в Европа, Тя оперира и в България, като е добре позната на нашия пазар. Става дума за SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK и нейното дъщерно дружество, регистрирано в Люксембург – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG с 465 опериращи дружества.. На 9-то място е LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. с 404 офшорни дружества, а на 10-то място е ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED със „скромните” 378 дружества в сравнение с другите.

Посочените банки притежават общо над 7000 офшорни дружества. Тази статистика показва доколко цялата икономика и финансовата сигурност зависят от офшорните дружества, а ситуацията би могла да спомогне и за пране на пари. Тъй като банките знаят колко средства има дадено лице, не би било проблем да се отпусне кредитиране чрез офшорното дружество реално без обезпечение и по този начин да се „изперат” парите пред данъчните служби на дадена държава.

Да погледнем и колко струва регистрацията на едно дружество в офшорна зона, което може да бъде проследено на Фигура 4. Най-разпространената офшорна зона се отъждествява с Британските Вирджински острови. Интересното е, че да се регистрира съответното дружество са необходими само 599 британски лири, а дори най-скъпата офшорна зона не надвишава 5000 британски лири. В сумата не влизат комисионните, но реално погледнато, необходимата инвестиция за регистриране на офшорна зона не е никак голяма.

Фиг. 4. Цени за регистрацията

Да видим кои биха били положителните черти на регистрацията на офшорни дружества от страна на лица или компании в България. Една от причините би могла да бъде конфиденциалност. При положение, че дадено лице си плаща всички данъци към сумите, с които оперира в офшорното дружество, може да се говори за защита на самата фирма. Държавите, които са офшорни зони, имат много добро законодателство, което защитава правото на собственост. През последните години в България ставаме свидетели на тъй наречената кражба на фирма. При положение, че дадено лице оперира в офшорна дружество, то се защитава от този тип измами. Също така, компанията би могла да се защити от рекет, който за съжаление все още съществува в България. Друга положителна черта би могла да е свързана с престиж. Много по-престижно е да си чуждестранен инвеститор в България. Такива инвеститори са винаги с предимство пред местните в България. Негативните елементи са укриване на данъци, пране на пари и укриване на собственост. На Фигура 5 могат да проследят преките чуждестранни инвестиции в България от офшорни зони. Сумите са в милиона евро. Данните от статистиката на БНБ показват, че за миналата 2015 г. инвестициите от офшорни зони са били 1127,5 милиона евро. На първо място с 903,2 милиона евро е Холандия. Тя не е

Фиг. 5. Инвестиции в България от офшорни зони

точно офшорна зона, но има правен режим за регистриране на фирми в тази западноевропейска държава, който позволява създаването на компании с ограничена отговорност под т. нар. форма В.В. На практика това са офшорки. Под тази форма, заради възможностите за данъчни облекчения, са регистрирани и дружествата, които са собственици на много от големите български компании.

На второ място се нарежда Кипър с 55,8 милиона евро. Този факт се допълва и от това, че първичният собственик на Булгартабак е именно офшорка от Кипър. На трето място е Малта с 43,5 милиона евро. Люксембург и Лихтенщайн се нареждат на следващите две места съответно с 30 и 28 милиона евро. На шесто място е Швейцария с 24,1 милиона евро. На седмото място е страната, където е регистрирана офшорката, притежаваща офшорка в Лихтенщайн, която от своя страна притежава офшорката от Кипър и която на свой ред е собственик на Булгартабак. Става дума за Обединените Арабски Емирства и по специално Дубай. На осмо място се нарежда Панама с 14,6 милиона евро, а на девето са Каймановите острови с 9,5 милиона евро. Цялата пряка чуждестранна инвестиция в България за 2015 г. е 1593,4 милиона евро.

На Фигура 6 може да се проследи колко е пряката чуждестранна инвестиция от дружества, регистрирани в офшорни дружества и тази от останалата част от света. Средствата, дошли от офшорки, са 1127,5 милиона евро, което прави 71% от всички чуждестранни инвестиции. Посочените данни могат да се обяснят и с евентуално криене на печалба и нейното прехвърляне в офшорни дружества, избягвайки плащане на данъци и последващото им връщане в България под формата на инвестиции. Може

би този факт е нормален, имайки предвид, че настоящият управител на КФН се е занимавал с регистрация на офшорни дружества. Разчитаме на човек, който е управлявал две офшорни дружества, през които са минавали пари с неясен произход.

■ Инвестиции от не офшорни зони ■ Инвестиции от офшорни зони

Фиг. 6. Разпределение на инвестициите от различни зони

По време на делото срещу Евелин Банев-Брендо прокуратурата настойчиво е искала разпит на шефа Стоян Мавродиев на КФН, именно заради офшорните компании. След като два пъти шефът не се е явил в съдебната зала на Софийския градски съд, вместо него отива главният секретар на КФН Антон Героргиев, който „по някаква случайност“ се оказва и бивш съдружник на Стоян Мавродиев. Секретарят се опитва да свидетелства от името на шефа си, разкривайки, че Мавродиев е имал бизнес със създаване на офшорни дружества и продаването им след това на негови клиенти. По-късно, изненадващо, прокуратурата се отказва от показанията и така до ден днешен остава неясна ролята на Мавродиев. Единствено е ясно, че все още Стоян Мавродиев е шеф на КФН.

Предвид горните факти, може би вече не е странно, че повечето инвеститори в България са офшорни дружества и вече не бива да ни прави впечатление, че продадохме предприятие като Булгартабак на офшорна компания – компания, чийто собственик все още не е ясен, поне официално. Сделката се осъществи по интересен начин. Руската ВТБ всъщност купи мажоритарния дял акции с помощта на трета компания, регистрираната в Кипър, чийто собственик е ВТ Invest, но без да бъдат представени оригинални документи. След известно време ВТБ излезе от Булгартабак.

Подадени са документи в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че офшорно дружество, регистрирано в Лихтенщайн с име "Ливеро естаблишмънтс", иска

да придобие VT Invest. Не е изненада, че не се знае кой седи зад дружеството, регистрирано в Лихтенщайн. КЗК е получила документите от офшорно дружество, регистрирано в свободна зона на Дубай и наречено "Ти Джи Ай Мидъл Ист ФЗЕ". От искането се разбира, че то е от лихтенщайнското дружество "Ливеро естаблишмънтс", което вероятно е собственост на дубайското. Може би има връзка с един депутат, който понякога влиза, понякога излиза от своите офшорни компании. Става дума за депутата от ДПС Делян Пеевски, който през последните месеци имаше проблеми с прекратяване на обществените поръчки на притежавани от него офшорни компании.

Офшорните дружества играят много важна роля и в нашата икономика. Да погледнем българския капиталов пазар. В основният индекс SOFIX има две компании, чиито основни акционери са офшорни дружества. Мажоритарният акционер на Монбат е офшорката Приста Ойл холдинг ЕАД – София. Независимо името си, тя е регистрирана в Холандия и държи 68,51% от акциите на компанията. А пък в една от най-сигурните компании на БФБ, а именно Холдинг „Стара Планина“, откриваме компанията Potbul Invest Foundation, която е регистрирана в Лихтенщайн и държи 22,17% от акциите на холдинга. А в компания, която е част от широките индекси на БФБ VGTR30 и BGBX40, именно Неохим АД, единият акционер е Кариферт Интернешънъл Офшор С. А. Л. от Ливан, който държи 17,16%. Вторият акционер е Агрофер Интернешънъл Естаблишмънт от Лихтенщайн с дял 7,68 %.

Друга компания, чийто основни акционери са офшорни дружества, е ФеърПлей Пропъртис АД. При нея мажоритарният собственик е Стокс Корпорейшън, базиран в Панама и контролиращ 57,493% от общия капитал. Това не са изолирани случаи. Няма нищо незаконно в това офшорни дружества да са мажоритарни собственици или големи акционери, но проблемът е, че няма сигурност в това дали дружества от този тип са „честни със закона“.

По-долу е предложено социологическо проучване сред студенти на ВУЗФ. С помощта на посочените формули са изчислени обемът и моделът на извадката.

$$n = \frac{u^2 \cdot \frac{q}{p} \cdot 100^2}{\Delta^2 + u^2 \cdot \frac{q}{p} \cdot \frac{100^2}{N}} \cdot [1 + \delta(\bar{n} - 1)] \quad \Delta = u \cdot S_p \quad S_p = \sqrt{\frac{p \cdot q}{m \cdot n}} \sqrt{[1 + \delta(\bar{n} - 1)]} \sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right)}$$

$$\Delta\% = \frac{\Delta}{p} \cdot 100$$

Основните характеристики на изследването са следните:

ЦЕЛ: Основна цел на изследването е определяне отношението на запитаните към офшорните дружества.

ЗАДАЧИ: Изследването си поставя следните задачи:

1. Определяне на основните причини за регистрирането на офшорни дружества.
2. Намиране на корелация между богатство и укриване на данъци.
3. Проучване дали офшорното дружество е средство за развитие на успешен бизнес.

4. Определяне на връзката между политика, политици и офшорни зони в съзнанието на младия човек, който се обучава с цел развитие на кариера.

СЪВКУПНОСТ: Изследването беше проведено сред студенти на ВУЗФ от първи, втори, трети и четвърти курс.

МЕТОД: Допитване, реализирано чрез попълване на анкетни карти.

ВРЕМЕТРАЕНЕ: Проучването се проведе на 25 април 2016 г. в сградата на ВУЗФ.

РЕСПОНДЕНТИ: 34 души

РЕЗУЛТАТИ:

26% от респондентите са във възрастовата група до 20 години. 68% са в диапазона от 20 до 25 години и 6% са над 25 години.

По признака пол, запитаните са с еднакъв относителен дял - 17 жени и 17 мъже. Близо 60% от допитаните работят и учат едновременно.

Получените резултати дават основание да се твърдя, че темата, свързана с офшорните дружества, не е чужда на младия човек. Той определено има мнение по въпросите, свързани с богатството, укриването на данъци и причините за активна работа в офшорните зони.

Фиг. 7. Отговори на въпроса дали богатите в България крият данъци

Богатите хора в България определено крият данъци. 85% от запитаните са категорични, че това обстоятелство е безспорно. Едва 9% вярват, че богатството не се трупа с укриване на доходи. 6% нямат мнение по въпроса. Равномерно е разпределението в отговорилите положително между жени и мъже. Категорично прието е схващането, че богатството е свързано с укриване на данъци. Безспорен факт е, че запитаните не се страхуват да изкажат мнение по злободневните теми на деня. 94% имат ясно становище и го заявяват.

Според близо 2/3 от запитаните, основна причина за регистриране на дружества в офшорни зони е укриването на данъци и пране на пари. Укриването на собственост е основание за появата на офшорки според по-малко от половината от участниците в допитването. Конфиденциалността е също една от причините за наличие на офшорни дружества. Парите от наркотици и престижа са също възможни мотиви за регистриране на офшорки. И при този отговор се запазва тенденцията на относително идентични отговори при мъжете и жените.

Фиг. 8. Причини за регистрация на офшорки

Безспорно е обстоятелството на негативното отношение на респондентите към офшорните дружества. Едновременно с това, 38% от запитаните биха регистрирали такова дружество в случай, че развият печеливш бизнес, а едва 24% не биха се възползвали от тази възможност. Относително висок е процентът на онези, които не могат да дадат категоричен отговор дали биха станали собственици на офшорна компания.

■ Ако развияте печеливш дейност, бихте ли регистрирали . ■
 ■ Ако развияте печеливш дейност, бихте ли регистрирали офшорно дружество?

Фиг. 9. Разпределение на желанието за регистрация на офшорка

Има български политици със средства в офшорни зони. Това становище се споделя от 91% от запитаните. Нито един от респондентите не е дал отговор “Не” на въпроса: „Има ли според вас български политици със средства в офшорнизони?“ 100% от запитаните мъже са категорични, че български политици имат средства в офшорни дружества.

От обществената нагласа съгласно проведеното проучване може да се направи извод, че офшорните дружества са много противоречиви. В някои аспекти те са приемлив вариант, в други са средство за критика и упреци. Офшорките не могат и не трябва да се превръщат само в повод за добри медийни публикации. Те са движещ елемент на съвременната икономика. И фактът, че са толкова разпространени в толкова сфери, говори, че някъде нещо трябва да бъде анализирано и променено. Да предположим, че в САЩ корпоративният данък бъде понижен до нивата в Европа. Тогава повечето компании едва ли биха използвали дружества, регистрирани в офшорни дружества. На фона на американската данъчна политика България изглежда като налична офшорна зона. Защо тогава български „бизнесмени“ регистрират офшорни дружества? Очевидно причината не е само в намаляване размера на облагаемата ставка, а и в укриване на собственост. Проблем, който в никакъв случай не може да бъде поставен в графата на позитивните елементи на офшорните зони. Въпросът е не само в наличните офшорни дружества, а в това КОЙ, по какви причини и с какви цели ги използва. КОЙ Е СОБСТВЕНИКЪТ НА БУЛГАРТАБАК не е въпрос на национално любопитство, а на национална сигурност. И още колко пъти по КОЙ трябва да проучваме, гадаем, анализираме, за да идентифицираме маските на прехода.

Възможните решения в световен план са единен регистър на офшорните дружества. В него може да бъде записано истинското име на собственика на офшорката, като не трябва да бъде разрешено вместо него да бъде записан посредник. За съжаление, по този начин би останал проблемът с поставените лица. При положение, че ще има регистър, държавата ще знае какво и колко трябва да обложи с данък. Друго възможно решение е при покупка на компании, какъвто беше случаят с Булгартабак, държавата да облага с по-висока ставка сделката. И да се даде някакъв разумен срок от например 2 години за всички, които имат пари в офшорни зони, да мога да ги внесат легално без глоби, като за тази цел би следвало да заплатят между 15 и 20 % данък. Има много варианти. Въпросът е дали те се търсят и дали има желание да бъдат намерени. Дано търсенето на варианти не отплава като панамски документ към небитието на офшорните истини. Иначе ще продължим да живеем в **Офшорка ООД**.

NOTES

1. <https://panamapapers.icij.org/graphs/>
2. <http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth>
3. <http://www.taxjustice.net/topics/finance-sector/tax-havens-financial-crisis/>
4. <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-04/-panama-papers-train-new-spotlight-on-wealth-of-global-elite>

5. <http://america.aljazeera.com/articles/2015/10/6/top-us-companies-keep-21-trillion-in-tax-havens-abroad.html>
6. <http://www.statista.com/statistics/222967/offshore-company-formation-costs-for-selected-jurisdictions-worldwide/>
7. http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/01/19/2455241_stilut_mavrodiev/
8. http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2016/04/05/2737041_pone_28_banki_v_germanii_sa_svrzani_s_dosietata_ot/
9. <http://www.bse-sofia.bg>
10. <https://www.oxfamamerica.org>
11. <http://www.investor.bg/sasht/337/a/izbiagvaneto-na-danyci-ot-kompaniite-v-sasht-struvena-ikonomikata-111-mlrd-dolara-215237/>
12. <http://edition.cnn.com>
13. Данни за Фигури 1 и 3 <https://panamapapers.icij.org/graphs/>, Фигура 2 <https://www.oxfamamerica.org>, Фигура 4 www.statista.com, Фигури 5 и 6 от бнб - <http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StDirectInvestments/StDIBulgaria/index.htm>

Mr. Rosen-Isidor Karadimov, student
VUZF University
1, Gusla str.
1618 Sofia
E-mail: isidor.isi97@gmail.com